

PURIN HOSILALARI SINTEZINING AHAMIYATI

Murodov Z.Z.
Po'latova F.O.

Toshkent Farmasevtika instituti, Organik sintez kafedrası Toshkent shahri, O'zbekiston
Respublikasi e-mail: @zuhridinmurodov05@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698868>

Аннотация. Ўт (сафро) хайдовчи хоссага эга ўсимликлардан ташкил топган намуна

Dolzarbligi: Purinlar bir qator sabablarga ko'ra katta qiziqish uyg'otadi, ammo asosiysi shundaki, ba'zi pirimidin asoslari bilan birgalikda ular DNK va RNKning bir qismidir va shuning uchun hayotiy jarayonlarda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, nukleozidlar va nukleotidlar (pastga qarang) gormonlar, neyrotransmitterlar vazifasini bajaradi va ba'zi koenzimlarda mavjud. Mono -, Di-va trifosfat nukleozid efilarning o'zaro konversiyasi ko'plab metabolik tizimlarda energiya tashishning asosi bo'lib, hujayra ichidagi aloqalarga ham kiritilgan. Ularning katta biologik ahamiyati, shuningdek, saratonga qarshi va antiviral (ayniqsa, OIVga qarshi) dori-darmonlarni topish bo'yicha tibbiy kimyo tadqiqotlari so'nggi yillarda purin kimyosining jadal rivojlanishiga olib keldi.

Tadqiqotning maqsadi: Purin hosilalarini sintez qilish orqali yuqori samardorlikka ega hosilalar yaratish

Usul va uslublari: Purinlar kimyosini o'rganishdan qimmatli saboqlarni olish mumkin, chunki ularning reaksiyalari ularning tarkibiy qismlari — imidazol va pirimidin tsikllarining o'zaro ta'siriga misol bo'lib xizmat qiladi (indol xossalari o'zgartirilgan pirol va benzol kimyosi kabi). Shunday qilib, purinlar besh a'zoli tsiklning uglerod atomi orqali elektrofil va nukleofil hujumga duchor bo'lishi mumkin, ammo faqat olti a'zoli tsiklning uglerod atomi orqali nukleofil reaksiyalarga duchor bo'lishi mumkin. Purin yadrosining raqamlanishi kondensatsiyalangan tuzilmalar uchun qabul qilingan raqamlashdan farq qiladi va purin pirimidinning hosilasi kabi qurilgan. Asosan, purin uchun to'rtta tautomer shakli mumkin, ular to'rtta halqa azot atomlaridan biri bilan bog'langan vodorod atomining holati bilan bir-biridan farq qiladi; kristalli holatda purin 7h-tautomer shaklida mavjud, ammo eritmada 7h- va 9h-tautomerlar taxminan teng nisbatda taqdim etiladi; 1H - va 3H-tautomerlar aniqlanmagan. Tabiiy ravishda paydo bo'lgan purinlar amino va/yoki kislorodli hosilalar bo'lganligi sababli, purin kimyosi bo'yicha ishlarning aksariyati bunday hosilalar bilan bog'liqligi ajablanarli emas va natijada oddiy reaksiyalar misollari, masalan, ular odatiy deb berilgan boshqa boblarda cheklangan e'tibor beriladi. Purinlarni o'rganish tabiiy hosilalarga qiziqish bilan boshlandi, shuning uchun asosan "ahamiyatsiz" nomenklatura qo'llaniladi. Nukleozidlar shakar [asosan 9-(ribozidlar) yoki 9-(2'-deoksiribozidlar)] va purin (yoki pirimidin) asoslarining hosilalaridir. Masalan, adozin adeninning 9-(ribozid) bo'lib, u o'z navbatida 6-aminopurin deb nomlanadi va nukleotid nukleozidning 5' - fosfat (yoki Di-yoki trifosfat), masalan, adozin-5' - trifosfat (ATF). Kofein (1,3,7-trimetilksantin) choy va qahvalarda mavjud bo'lgan taniqli stimulyatordir. Sutemizuvchilar organizmida nuklein kislotalarining metabolik parchalanishining yakuniy mahsuloti karbamid, qushlar va sudralib yuruvchilar uchun esa siydik kislotasi hisoblanadi. Siydik kislotasi sof shaklda ajratilgan birinchi heterosiklik birikmalardan biri bo'lib, 1776 yilda o't toshlaridan Scheele tomonidan olingan. 6 — merkaptopurin leykemiya va boshqa saraton kasalliklarini davolash uchun

ishlatiladi, asiklovir-bu herpes virusi keltirib chiqaradigan yuqumli kasalliklarni davolash uchun ishlatiladigan antiviral vosita, Dideoksiinozin (ddi) esa OITSga qarshi qo'llaniladi. Purinlarning izosterlari (ya'ni tarkibi bir xil, ammo tuzilishi jihatidan farq qiluvchi molekulalar) tibbiyotda ham katta ahamiyatga ega: allopurinol gutni davolash uchun ishlatiladi va sildenafil iktidarsizlikni davolash uchun "Viagra" savdo nomi bilan xalqaro Shuhrat qozondi. Ba'zi tabiiy birikmalarni purin izosterlari deb hisoblash mumkin: Streptomyces-dan olingan oksanozin va tubersidin mikroblarga qarshi va saratonga qarshi ta'sirga ega.

Адабиётлар руйхати

1. Karimov A. Organik kimyo darslik; Polimerlarni qayta ishlashning nazariy asoslari Z. Tadmor, K. Gogos